

FDM-Campus Hannover

Ein hochschulübergreifendes Weiterbildungsprojekt im Forschungsdatenmanagement

Aljoscha Erlebach¹ [0000-0002-5977-388X](https://orcid.org/0000-0002-5977-388X),
Sebastian B. C. Lehmann⁴ [0000-0003-0684-8945](https://orcid.org/0000-0003-0684-8945),
Erik Tute⁶ [0000-0002-9176-3913](https://orcid.org/0000-0002-9176-3913)

1 MHH Information Technology, Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Deutschland

2 Institut für Tiergenomik, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Deutschland

3 Einheit für Forschungsdatenmanagement, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, Deutschland

4 Stabsabteilung Forschung, Entwicklung und Transfer, Hochschule Hannover, Deutschland

5 Data Steward, Zentralbibliothek, Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, Deutschland

6 Forschungsdatenmanagement im Datenintegrationszentrum, Medizinische Hochschule Hannover, Hannover, Deutschland

Alle Verfasser haben zu gleichen Teilen beigetragen; die Nennung erfolgt alphabetisch.

Der FDM-Campus Hannover ist ein seit März 2026 aktives Kooperationsprojekt der Forschungsdatenmanagement (FDM)-Stellen von vier hannoverschen Hochschulen. Das Projekt schließt Lücken im regionalen Weiterbildungsangebot: Bereits bestehende Strukturen sprechen vorrangig FDM-Fachpersonal und nicht unmittelbar die Forschenden an. Hier setzt der FDM-Campus an, und vermittelt niedrigschwellig Basiskonzepte des FDM an Personen aus Forschung und forschungsnaher Lehre. Zudem können strategisch Themen ausgewählt und vertieft werden, um den Mehrwert des Angebots für die Forschenden der regionalen Hochschulen zu erhöhen.

Kooperationsmodell

Der FDM-Campus Hannover entstand auf Initiative der Hochschule Hannover (HsH) und bündelt die Kompetenzen sowie Kapazitäten der FDM-Stellen der Hochschule Hannover (HsH), der Stiftung Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo), der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover (hmtmh).

Die gemeinsame Zusammenarbeit ermöglicht ein deutlich umfangreicheres und nachhaltigeres Weiterbildungsangebot für die Mitglieder der beteiligten Hochschulen, als es jeder Einrichtung allein möglich wäre. Themen und Inhalte werden gemeinsam entwickelt, Durchführungsverantwortung geteilt und Ressourcen effizient eingesetzt. Das Modell zielt darauf ab, die Veranstaltungsreihe mittelfristig als kontinuierliches, dauerhaftes Angebot zu etablieren. Für Themenschwerpunkte wie z. B. Rechtsfragen des FDM werden externe Vortragende eingebunden.

Ziele

Das Projekt verfolgt zwei sich ergänzende Zielsetzungen: Einerseits soll der Umgang mit Forschungsdaten durch den Aufbau grundlegender FDM-Kompetenzen bei Forschenden an den beteiligten Hochschulen nachhaltig verbessert werden. Andererseits soll ein institutionalisierter Rahmen für hochschulübergreifende Kooperation im Bereich des FDM in der Region Hannover geschaffen werden.

Die Ausgestaltung des Angebots wird durch die Prinzipien Niederschwelligkeit, Modularität und Interdisziplinarität geleitet. Gewährt wird dies durch eine Teilnahmemöglichkeit ohne Anmeldung und Vorkenntnisse, kontextuelle Unabhängigkeit der einzelnen Veranstaltungstermine sowie inhaltliche Adressierung möglichst vielfältiger Forschungsdisziplinen.

Themenspektrum

Die Veranstaltungsreihe umfasst einstündige Online-Module im zweiwöchentlichen Rhythmus, sowie ergänzende Präsenz- und Sonderveranstaltungen zu FDM-Grundlagen und vertiefenden Themen. Das Programm ist auf die praktischen Anforderungen des Forschungsalltags ausgerichtet und deckt das FDM-Spektrum von der Dokumentation bis zur Nachnutzung von Forschungsdaten ab:

- Datendokumentation und Metadaten;
- Kollaboratives Arbeiten, sicheres Teilen von Daten und On- und Offboarding von Mitarbeitenden;
- Datenethik und gute wissenschaftliche Praxis;
- Datenpublikation und Nachnutzung von Daten: Forschungsdaten-Repositoryn, Datenlizenzierung;
- Rechtsaspekte: Datenschutz, Persönlichkeitsrecht, Urheberrecht.

Anschließend an den ersten Durchlauf der Themen (2026–2027) werden die Module bedarfsgerecht ergänzt und voraussichtlich als Dauerangebot in festem Turnus fortgeführt.

Projektentwicklung und Koordination

Die Projektinitiierung erfolgte durch erste Sondierungsgespräche mit den FDM-Stellen der hannoverschen Hochschulen. Nach Bekundung des Kooperationsinteresses begann die Konzeptentwicklung und Planung zunächst im bilateralen Austausch zwischen den FDM-Stellen der Hochschule Hannover (HsH) und der Stiftung Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo). Fokus der Treffen lagen auf der Ausarbeitung des Konzepts, der Definition der Zielgruppe, dem Branding sowie der Identifikation relevanter Weiterbildungsinhalte und Kooperationspotenziale. Das entwickelte Modell sieht

rotierende Basiskurse pro Semester vor, ergänzt durch ein regelmäßiges, offenes Online-Angebot zur einfachen Themenerschließung.

Im Anschluss an die Konzeptionsphase wurden die FDM-Stellen der weiteren hannoverschen Hochschulen eingebunden; vier der fünf Einrichtungen sicherten ihre Mitwirkung zu. In der Umsetzungsphase wurden organisatorische Rahmenbedingungen geklärt, darunter die Genehmigung durch die Leitungsebenen, die Auswahl und Einrichtung der technischen Plattformen sowie die Erstellung einer konformen Datenschutzerklärung. Zudem wurden ein detaillierter Veranstaltungsplan erarbeitet und ein einheitliches Corporate Design unter Einbindung der Hochschul-Logos entwickelt. Dieses konsistente Erscheinungsbild dient der Sichtbarkeit der jeweiligen Heimatinstitution und fördert die Akzeptanz des Formats in der Zielgruppe.

Technologisch stützt sich das Projekt auf die Dienste der Academic Cloud Niedersachsen, da diese hochschulübergreifend verfügbar sind und die notwendige Infrastruktur bereitstellen. Zur Dokumentation der Zusammenarbeit kommen HedgeDoc und GitLab zum Einsatz, während projektbezogene Dokumente und Medien in der ownCloud verwaltet werden. Für das Veranstaltungsmanagement wird der Dienst Indico genutzt. Eine zentrale Übersichtsseite bündelt dort alle Informationen, wodurch eine institutionsunabhängige Bewerbung der einzelnen Termine ermöglicht wird. Für die Online-Veranstaltungen wird die Videokonferenzsoftware BigBlueButton genutzt, welche ebenfalls über die Academic Cloud zur Verfügung steht.

Förderung

Die beteiligten Stellen sind Teil der Landesinitiative Forschungsdatenmanagement Niedersachsen (FDM-NDS), Maßnahmensäule 2. FDM-NDS wird gefördert durch zukunfft.niedersachsen, ein Förderprogramm des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaft und Kultur (MWK) und der VolkswagenStiftung. Hochschule.digital Niedersachsen dient als organisatorischer Rahmen.

